

ZAMONAVIY MENEJMENTDA KADRLARNI SAMARALI BOSHQARISH

Mamatqulov Murod Mustafaqulovich

Mustaqil tadqiqodchi

Tel: +99899 554-76-35. *gmail*: murodmamatqulov570@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14623871>

Annotatsiya. Mazkur maqola zamonaviy menejment doirasida ishchi kuchining raqobatbardoshligini oshirish va kadrlarni samarali boshqarish masalalariga bag'ishlangan. Unda Germaniya, AQSh va Yaponiyaning ilg'or tajribalari tahlil qilinib, ularning O'zbekiston sharoitida qo'llanilishi imkoniyatlari o'rganilgan. Dual ta'lim tizimi, motivatsion boshqaruv usullari hamda Kaizen falsafasining afzalliklari va amaliyotda qo'llash usullari yoritilgan. Ushbu maqola korxonalar samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy menejment, raqobatbardoshlik, ishchi kuchi, kadrlarni boshqarish, dual ta'lim, motivatsiya, Kaizen falsafasi, samaradorlik.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В
СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам повышения конкурентоспособности рабочей силы и эффективного управления кадрами в рамках современного менеджмента. В ней анализируется передовой опыт Германии, США и Японии, а также возможности его применения в условиях Узбекистана. Рассмотрены преимущества дуальной системы образования, методов мотивационного управления и философии Kaizen, а также способы их практического внедрения. Статья содержит практические рекомендации по повышению эффективности предприятий.

Ключевые слова: современный менеджмент, конкурентоспособность, рабочая сила, управление персоналом, дуальное образование, мотивация, философия кайдзен, эффективность.

EFFECTIVE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN MODERN MANAGEMENT

Abstract. This article addresses the issues of enhancing workforce competitiveness and effective personnel management within the framework of modern management. It analyzes the advanced practices of Germany, the USA, and Japan, as well as the opportunities for their application in Uzbekistan. The advantages and practical implementation of the dual education system, motivational management methods, and the Kaizen philosophy are discussed. The article provides practical recommendations for improving organizational efficiency.

Key words: modern management, competitiveness, workforce, personnel management, dual education, motivation, Kaizen philosophy, efficiency.

Kirish: Bugungi globallashuv davrida korxonalar va tashkilotlar muvaffaqiyati ulardagi ishchi kuchining malakasi, motivatsiyasi va samaradorligiga bog'liqdir. Shu sababli, ishchi kuchining raqobatbardoshligini oshirish hamda kadrlarni samarali boshqarish zamonaviy menejmentning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Xorijiy tajriba ko'rsatmoqdaki, innovatsion boshqaruv strategiyalari orqali tashkilot samaradorligini oshirish mumkin. Ushbu maqola ushbu strategiyalarning mohiyatini o'rganadi va O'zbekistonda ularni qo'llash afzalliklarini tahlil qiladi.

Materiallar va usullar Mazkur maqola IMRAD strukturasi yozilgan bo'lib, unda xalqaro ilmiy maqolalar, korporativ boshqaruv bo'yicha hisobotlar hamda nufuzli tadqiqotlar ma'lumotlariga tayanilgan. Xorijiy tajribalarning o'rganilishi davomida quyidagi asosiy usullar qo'llanildi:

- Adabiyotlar tahlili.
- Empirik tadqiqotlarni o'rganish.
- Case-study (amaliyotdagi real misollar).
- SWOT-analiz orqali O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlarini baholash.

Natijalar

1. Xorijiy tajriba tahlili

• **Germaniya modeli:** Germaniyada ishchi kuchini malakali tayyorlash va uzluksiz rivojlantirish uchun dual ta'lim tizimi keng qo'llaniladi. Ushbu tizimda nazariy va amaliy ta'lim birlashib, ishchilar korxonalarda bevosita tajriba to'playdi. Germaniya korxonalari, ayniqsa, mashinasozlik va texnologiya sohalarida, yuqori malakali kadrlarni tayyorlash orqali xalqaro bozorda yetakchi o'rinlarni egallagan.

• **AQSh tajribasi:** AQSh korxonalarida xodimlar motivatsiyasi va samaradorligini oshirish uchun bonus tizimlari va fleksibil mehnat rejimi keng qo'llaniladi. Korxonalar xodimlarni jalb qilish va ularni ushlab qolish uchun doimiy ravishda ish sharoitlarini yaxshilashga intiladi. Ayniqsa, "Google" kabi kompaniyalar innovatsion ish muhiti yaratish orqali xodimlarning ijodkorligini qo'llab-quvvatlaydi.

• **Yaponiya tajribasi:** Yaponiyada "Kaizen" falsafasi asosida xodimlar uzluksiz takomillashuvga jalb qilinadi va jamoadagi hamkorlik aloqalari mustahkamlanadi. "Toyota" kabi

kompaniyalarda ushbu modelning muvaffaqiyatli tatbiqi natijasida sifat va samaradorlik sezilarli darajada oshgan.

2. O'zbekistonda joriy etish imkoniyatlari

- **Dual ta'limning afzalliklari:** Germaniya modelini O'zbekistonda qo'llash orqali malakali ishchi kuchini shakllantirish mumkin. Bu, ayniqsa, sanoat korxonalarini uchun foydali bo'lishi mumkin. Texnik kollejlari va universitetlari korxonalar bilan hamkorlikda ishlash orqali talabalar uchun amaliy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirishi lozim.

- **Motivatsion tizimlar:** AQShda qo'llanilayotgan bonus tizimlarini joriy qilish O'zbekiston ishchi kuchi samaradorligini oshiradi. Korxonalar xodimlarining ish natijalariga qarab mukofotlash tizimlarini rivojlantirishi va shaffof mehnat munosabatlarini yaratishi lozim.

- **Kaizen tizimi:** Yaponiyaning Kaizen modeli orqali korxonalar ichida ijobiy o'zgarishlar va resurslardan samarali foydalanish ta'minlanadi. Ushbu tizimni joriy qilish orqali korxonalar o'z ichki jarayonlarini optimallashtirishi va xodimlarni birgalikda takomillashtirishga jalb qilishi mumkin.

Munozara Mazkur tajribalarni O'zbekistonda qo'llash bir qator afzalliklarga ega. Dual ta'lim tizimi ishchi kuchining amaliy ko'nikmalarini oshiradi. Masalan, bu tizim texnik bilimlarga ega xodimlarni tayyorlashda samarador hisoblanadi. Motivatsion va bonus tizimlari esa xodimlarning o'z ishiga sodiqligini oshirishga xizmat qiladi. Bu xodimlarning mehnat unumdorligini oshirishda muhim omil bo'ladi. Shu bilan birga, Kaizen falsafasini tatbiq qilish orqali korxonalarining ichki boshqaruv tizimi samarali rivojlantiriladi.

Biroq, bu strategiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun mahalliy sharoitlarni hisobga olish zarur. Masalan, dual ta'lim tizimini joriy qilish uchun korxonalar va ta'lim muassasalari o'rtasida uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish kerak. Motivatsion tizimlar esa mahalliy mehnat bozori va iqtisodiy sharoitlarga moslashtirilishi lozim. Shu bilan birga, Kaizen falsafasini tatbiq etishda xodimlarning doimiy o'qitilishi va jarayonlarga faol jalb qilinishi talab etiladi.

Xulosa Xorijiy tajriba asosida O'zbekistonda ishchi kuchining raqobatbardoshligini oshirish va kadrlarni samarali boshqarish uchun quyidagi amaliy choralarini ko'rish tavsiya etiladi:

1. Dual ta'lim tizimini rivojlantirish va uni sanoat korxonalariga moslashtirish orqali malakali kadrlar tayyorlash.

2. Xodimlar uchun fleksibil mehnat rejimini tatbiq qilish va ularga masofadan ishlash imkoniyatlarini taqdim etish.

3. Motivatsion tizimlarni joriy etish orqali xodimlarning ishga qiziqishini oshirish va ularning mehnat natijalarini yaxshilash.

Yanvar, 2025-Yil

4. Kaizen tizimi orqali korxonalarning ichki jarayonlarini optimallashtirish va samaradorlikni oshirish.

Ushbu strategiyalar ishchi kuchi samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, O'zbekiston iqtisodiyotining umumiy raqobatbardoshligini ham ta'minlaydi. Kelgusida ushbu yo'nalishlarda keng ko'lamli tadqiqot va tajriba almashish ishlari olib borilishi lozim.

REFERENCES

1. "Mehnat bozori iqtisodiyoti" SH.R.Xolmo'minov, Toshkent 2021 © «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021
2. Kadrlar salohiyatini innovasion rivojlantirish modeli (Yaponiya tajribasi misolida) A.A.Maxmudov "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2019 yil
3. Xolmuratov S. KORXONADA KADRLAR SIYOSATI //Архив научных исследований. – 2020. – №. 20

MODERN SCIENCE
& RESEARCH